

www.esa-conference.ru

УДК 615.32:378.147:001.895-057.875

МРНТИ 76.31.31

Применение метода case-study в преподавании дисциплины "Фармакогнозия" у студентов фармацевтического факультета

Тулегенова Г.А., Сагинбазарова А.Б., Уразгалиев К.Ш.

Западно-Казахстанский Медицинский университет имени Марата Оспанова, г.Актобе, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассмотрены вопросы внедрения метода case-study в преподавании дисциплин на кафедре фармацевтических дисциплин, обеспечивающего получение знаний, формирование умений и навыков и развитие системы ценностей студентов, профессиональных умений и компетенций.*

***Ключевые слова:** case-study, фармакогнозия, CBL, фармацевтические дисциплины, инновационные методы.*

Application of the case-study method in teaching pharmacognosia at the pharmaceutical faculty students"

Tulegenova G.A., Sagynbazarova A.B., Urazgaliev K.Sh..

West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University, Aktobe, Kazakhstan

***Abstract.** The article deals with the implementation of the case-study method in the teaching of disciplines at the department of pharmaceutical disciplines, providing knowledge, the formation of skills and skills and the development of the system of values of students, professional skills and competencies.*

***Keywords:** case-study, pharmacognosy, CBL, pharmaceutical disciplines, innovative methods.*

Актуальность. Современная система образования претерпевает значительные преобразования: переход от традиционных методов обучения к инновационным[1].

Учитывая мировые тенденции и новые требования к подготовке квалифицированных профессиональных медицинских и фармацевтических кадров медицинские учебные заведения стран Европы, Америки, России и Казахстана переходят от традиционного обучения к инновационному образованию, с тесным междисциплинарным взаимодействием[2].

Одним из наиболее эффективных методов инновационного обучения является метод case-study, или метод конкретных ситуаций. Ключевым понятием данного метода является ситуация как набор обстоятельств или условий, создающих ту или иную ситуацию, выбор каких-либо из них будет влиять на конечный результат.

Данный метод представлен двумя классическими школами, американской и европейской. В рамках Гарвардской (американской) школы целью метода является определение единственно верного решения сложившейся ситуации, а Манчестерская (европейская) школа предполагает несколько решений. Размер кейса может варьироваться от одной до множества страниц, составленных на основе реальных фактов. Например, американская модель кейса обычно объемная и составляет 20–30 страниц текста плюс до 10 страниц с иллюстрациями, т.е. европейские кейсы в 2 раза короче.

Case-study – метод, при котором происходит активное обсуждение деловых ситуаций, что позволяет сформировать у обучаемого навыки:

- принятия правильных решений в условиях неопределённости;
- разработки эффективного плана действий;

- применения полученных знаний на практике;
- учета мнения других специалистов;
- исследования проблемных ситуаций.

Сегодня метод case-study занимает лидирующие позиции в обучении, особенно в зарубежной бизнес-практике, в России интерес к данному методу появился лишь в конце двадцатого столетия и стал активно применяться для корпоративного обучения сотрудников компаний, а также студентов вузов в области экономических дисциплин, юриспруденции, медицины и других.

Главное преимущество данного метода обучения состоит в использовании принципов проблемного обучения, то есть проблема данная в кейсе имитирует механизм принятия решения в реальной рабочей ситуации, позволяя применить теоретические знания на практике и возможность трудового коллектива работать в одном проблемном поле, совместно заниматься поиском путей решения проблемы. Кроме того, данный метод дает возможность развить навыки презентации, умения аргументировать, работать в команде, отстаивать свое мнение и видеть ситуацию в целом. Каждый участник имеет возможность сравнить свое мнение с другими, а также наблюдать высокую степень активности участников.[4].

Одной из приоритетных задач системы образования в Республике Казахстан является обеспечение инновационного характера образования в системе подготовки врачей и фармацевтов.

Для реализации данной идеи на кафедре фармацевтических дисциплин был введен в учебный процесс один из активных методов обучения на основе практических случаев, который называется "case-study".

"Case-study" как метод обучения стал применяться во время практических занятий в модульной

www.esa-conference.ru

системе обучения на кафедре фармацевтических дисциплин с 2014 года[3].

С целью повышения мотивации и усвоения материалов на 5 курсе у 502 группы было проведено практическое занятия по методу CBL на русском языке по дисциплине: "Фармакогнозия" на тему: "Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные вещества".

Заключение: Таким образом можно сделать вывод о преимуществах инновационных методов обучения "case-study" перед традиционным.

Применение метода "case-study" как одного из инновационных методов методически обосновано и обеспечено. Об этом говорит и мнение студентов, выявленное при анкетировании. Использование конкретного инновационного метода позволяет развивать коммуникативную, самообразовательную компетенцию у студентов.

Литература:

1. Яворская С.Д., Николаева М.Г., Болгова Т.А., Горбачева Т.И. Инновационные методы обучения студентов медицинских вузов//Современные проблемы науки и образования. №4-2016.
2. Байділдаева А.С., Сыдық А.Н., Махамбетова М.А., Абдримова З.М., Сарбасова Г.С. Оқытуда жаңа инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдану//Вестник КазНМУ.№5, 2014.-с.20-22.
- 3.К.Ш. Уразғалиев, А.Б. Сағынбазарова. Фармацевтикалық пәндерді оқытуда инновациялық әдістерді қолдану/Вестник КазНМУ №4, 2015-с.549-551.
4. Козлова О.А., Сычева М.Н. Инновационные методы обучения персонала: Зарубежный и отечественный опыт.//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.-2018.-№6.-с.160-164.

Bibliography:

1. Яворская С.Д., Николаева М.Г., Болгова Т.А., Горбачева Т.И. Инновационные методы обучения студентов медицинских вузов//Современные проблемы науки и образования.№4-2016.
2. Байділдаева А.С., Сыдық А.Н., Махамбетова М.А., Абдримова З.М., Сарбасова Г.С. Оқытуда жаңа инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдану//Вестник КазНМУ.№5,2014.-с.20-22.
- 3.К.Ш. Уразғалиев, А.Б. Сағынбазарова. Фармацевтикалық пәндерді оқытуда инновациялық әдістерді қолдану/Вестник КазНМУ №4, 2015-с.549-551.
4. Козлова О.А., Сычева М.Н. Инновационные методы обучения персонала: Зарубежный и отечественный опыт.//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.-2018.-№6.-с.160-164.